

ACERVOS FOTOGRÁFICOS E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO ESPORTIVO BRASILEIRO

PRATES, ARTHUR

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design
Universidade de São Paulo
arthursp@usp.br

RESUMO

A partir de importantes exemplares de arquitetura esportiva projetados por Ícaro de Castro Mello (1913-1986) durante a segunda metade do século XX, este trabalho versa sobre a necessidade de uma valorização da arquitetura esportiva moderna enquanto tipologia arquitetônica (e urbanística) digna de maior atenção e zelo.

Tal área, apesar de todas as experimentações construtivas e redes de sociabilidade que incita, permanece ainda pouco estudada e reconhecida enquanto tipologia a ser preservada. Exemplo disso são as inúmeras obras pertencentes a Ícaro que se encontram abandonadas, descaracterizadas ou mesmo perdidas em virtude do descaso e incompreensão delas enquanto bem comum do país.

Como forma de contornar este cenário, ensaia-se neste artigo possibilidades de valorização e recuperação destas arquiteturas (e urbanismos) por intermédio da apropriação de materiais iconográficos pertencentes (e quase sempre esquecidos e abandonados) em arquivos, acervos, bibliotecas e inventários.

Utilizando-se, enfim, de importantes referenciais teóricos da fotografia e de experiências prévias notáveis de mobilização de materiais iconográficos em prol da valorização do patrimônio e da memória, veremos caminhos pelos quais poderá ser viável a preservação e o usufruto das arquiteturas e espacialidades esportivas modernas pelas atuais e futuras gerações.

PALAVRAS-CHAVE: PATRIMÔNIO, PRESERVAÇÃO, FOTOGRAFIA

1. ARQUITETURA ESPORTIVA COMO ARENA DE EXPERIMENTAÇÃO E DESCOBERTA

Antes de uma análise acerca da arquitetura esportiva convém uma breve análise da prática que fundamenta e caracteriza esta tipologia arquitetônica: a prática esportiva. Podemos entender a prática esportiva como toda e qualquer atividade física não relacionada à sobrevivência e caça, mas sim ao lazer, fruição ou competição por parte de seus praticantes.

Tal prática, de acordo com diversos registros arqueológicos, acompanha inúmeras civilizações e povos desde os primórdios dos tempos. Já no Egito Antigo, por exemplo, apesar da possibilidade de inexistência do conceito de esporte como compreendemos hoje, constam inúmeros registros visuais de corpos humanos em luta corporal, disputas com lançamentos de bolas e prática de circuitos de atletismo (GAMA-ROLLAND, 2017).

Na Grécia Antiga, por sua vez, temos o florescimento da prática esportiva como uma atividade essencial para socialização e inserção dos homens na vida pública (LESSA, 2011). É da Grécia, inclusive, que temos registros das primeiras construções e espacialidades dedicadas à prática esportiva, como o Estádio de Olímpia, erguido no século V a.C., no qual o público se sentava nas encostas da arena para assistir aos jogos que ocorreriam no recinto.

E é também na Grécia que se constrói outra importante obra esportiva, o Estádio Panatenaico, em Atenas no século IV a.C., construído em mármore e com a incrível capacidade de público de 50.000 pessoas. Apesar de todos abandonos e destruições que este espaço sofreu no decorrer dos séculos, pode sobreviver no imaginário coletivo de intelectuais e entusiastas do esporte mundo afora. Não à toa, foi este o espaço escolhido por Pierre de Coubertin, importante historiador francês e pai dos jogos olímpicos modernos, para ser palco da abertura da primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizados no ano de 1896.

Fruto de fascínio por diversas áreas do conhecimento, no meio arquitetônico em específico vemos que o esporte e sua prática se destacam por incitar uma intensa exploração arquitetônica e tecnológica (FAROLDI, 2020). A necessidade de se vencer grandes vãos e de arquiteturas que possibilitem a prática e fruição do esporte por grandes multidões propiciaram no trabalho de arquitetos dessa tipologia arquitetônica a busca e experimentação de inúmeras soluções tecnológicas que viabilizassem tais demandas.

Inúmeros foram os séculos que se passaram entre a construção destas importantes arquiteturas gregas e os espaços esportivos modernos brasileiros, objeto deste artigo de pesquisa. Uma permanência, no entanto, foi a manutenção do campo da arquitetura esportiva enquanto área de constante experimentação e descoberta. No cenário arquitetônico do século XX, tivemos no Brasil um grande expoente da arquitetura esportiva moderna: o engenheiro-arquiteto Ícaro de Castro Mello, nascido em São Vicente (SP), no ano de 1913. Ícaro se consagrou não só pela sua extensa obra arquitetônica, mas, também, pela sua carreira de atleta profissional, vivência que certamente influenciou positivamente na sua produção construtiva.

Foi enquanto competia pela equipe de atletismo brasileiro nos polêmicos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936, por exemplo, que Ícaro pode estagiar no escritório do alemão Werner March, responsável pelo Estádio Olímpico de Berlim e com grande expertise na tipologia de arquitetura esportiva. O envolvimento do arquiteto com o esporte, alinhado a esta experiência profissional precoce fez com que Ícaro, anos mais tarde, ganhasse

prestígio e fosse convidado a desenvolver para o Departamento Estadual de Educação Física e Esportes de São Paulo (DEFE-SP), à época dirigido por Sílvio de Magalhães Padilha uma série de trabalhos. O primeiro deles foi um conjunto de diretrizes, normas e padronizações técnicas para futuros conjuntos esportivos a serem implantados pelo estado de São Paulo a partir de 1944 (MELLO, 2005).

Foi neste mesmo ano de 1944 que Mello, em parceria com Oswaldo Gonçalves, iniciou as construções do *Ginásio de Esportes do Clube Atlético Santista*, a primeira obra com sua assinatura. De caráter modernista, o ginásio de Ícaro se destacava perante um entorno residencial tradicional de Santos. Tamanho foi o destaque da obra, que foi noticiada, no ano de 1949, na Revista Acrópole, na qual Ícaro teve ampla inserção (FIGURA 01). Um aspecto interessante desta obra é que, além de seu uso para prática esportiva, o arquiteto ainda se atentou a dedicar parte do programa arquitetônico para as festividades e reuniões, típicas de clubes desta natureza, projetando um edifício anexo (não construído) para a devida congregação de seus associados.

FIGURA 01 | Vista da fachada oeste do Clube Atlético Santista. FONTE: Portal Acrópole (FAU-USP), 2025

Detalhes a parte, fica evidente já nesta primeira obra de Ícaro uma arquitetura inovadora e alinhada com muitas das diretrizes que guiaram a arquitetura moderna, em voga no momento. Podemos destacar o uso de formas puras, a dispensa de ornamentações nas fachadas e o térreo livre do clube social sustentado por pilotis, garantindo uma permeabilidade visual e um bom conforto ambiental.

Um ano mais tarde, em 1950, Ícaro desenvolveria, também para o DEFE-SP, a icônica *Piscina Coberta Adhemar de Barros* (FIGURA 02), fazendo uso de uma estrutura em concreto armado de parábola hiperbólica, o arquiteto resolveu de modo bastante inteligente tanto a exigência de se ter um grande vão livre para implantação da piscina, quanto ainda forneceu duas grandes aberturas laterais, vedadas com vidro, para a circulação de ar e entrada de luz solar na edificação.

FIGURA 02 | Vista da maquete da Piscina Coberta Adhemar de Barros. FONTE: Portal Acrópole (FAU-USP), 2025

Já em 1953, Ícaro seria convidado a elaborar, para as comemorações do IV Centenário de São Paulo de 1954, o *Ginásio de Esportes do Ibirapuera*, situado no atual *Conjunto Desportivo Constâncio de Vaz Guimarães* (FIGURA 03). Finalizado em 1957, foi a infraestrutura principal das competições de basquete durante os IV Jogos Pan-Americanos de 1963, sediados em São Paulo. Este ginásio teve ainda uma importância ímpar por garantir a formação de toda uma geração de atletas profissionais em suas instalações, modernas para o seu tempo, nas décadas subsequentes.

FIGURA 03 | Vista do Conjunto Desportivo Constâncio de Vaz Guimarães, em São Paulo, à época de sua construção nos anos 50. FONTE: José Moscardi (Portal Arquivo), 2025.

Nesse sentido, além do seu impacto na formação de novos quadros para a prática esportiva nacional, vemos o impacto do conjunto na elevação da cidade de São Paulo a palco de competições esportivas internacionais - como foi o caso do Pan-Americano de 1963. Um demonstrativo claro da importância das infraestruturas esportivas exemplares de Mello na inserção do país nos circuitos esportivos mundiais.

É certo que a existência dessas infraestruturas desse porte tenha ainda influenciado na escolha de São Paulo para sediar novamente outras edições de jogos esportivos internacionais, como os VII Jogos Pan Americanos de 1975, ocasião na qual Ícaro foi designado anos antes para construir as instalações esportivas no terreno do atual centro esportivo da Universidade de São Paulo, no bairro do Butantã. Apesar de que as competições nunca tenham de fato acontecido - em virtude de um surto de meningite no estado de São Paulo em 1974 - Ícaro novamente executou magistralmente muitas das obras previstas para esse conjunto. Muitas delas, como o Estádio Olímpico (FIGURA 04), com uma estrutura de concreto armado arrojada para a recepção de grande público.

FIGURA 04 | Vista do Estádio Olímpico da USP, em São Paulo, à época de sua finalização nos anos 70. FONTE: SEF-USP, 2025.

Em síntese, os exemplos vistos acima permitem categorizar a arquitetura esportiva moderna brasileira como um campo de experimentações, inserções e descobertas. A necessidade de se vencer grandes vãos, receber grandes plateias e racionalizar o tempo e os custos da obra parecem incitar naqueles que produzem este tipo de arquitetura novas ideias e soluções para as problemáticas enfrentadas. Soluções estas que com o passar

dos anos vão cada vez mais se aprimorando e se desdobrando em tantas outras novas descobertas, como podemos ver no rol de trabalhos desenvolvidos por Mello no decorrer de sua vida.

2. ARQUITETURA ESPORTIVA COMO ARENA DE DESTRUIÇÃO, ABANDONO E DESCARACTERIZAÇÃO

Malgrado todos os tensionamentos e soluções incitados pela arquitetura esportiva na tectônica das coisas, o campo da arquitetura esportiva no Brasil é pouco estudado e valorizado enquanto bem a ser preservado. Muitas são as obras de Mello que ou se encontram em péssimo estado de preservação - muitas vezes abandonadas, subutilizadas ou descaracterizadas - ou que já foram perdidas - fruto da pouca importância e atenção conferidas a estes espaços.

A não muito tempo atrás, no ano de 2022, a estrutura de madeira que sustentava o telhado da arena de esportes do Clube Atlético Santista ruiu após os inúmeros anos de falta de manutenção e zelo (FIGURA 05). Logo em seguida, o icônico prédio de Santos, por decisão de sua direção, alegando falta de recursos, foi logo demolido em sua totalidade. Perdemos, assim, uma obra ímpar da arquitetura nacional, que estreou os ensaios e experiências de Ícaro de Castro Mello.

FIGURA 05 | Registro do colapso da cobertura da arena de esportes do Clube Atlético Santista. FONTE: Diário do Litoral, 2022.

Outro caso exemplar da pouca importância conferida a estas arquiteturas e espacialidades, foram as inúmeras tentativas de "revitalização" - um termo afável para o projeto de descaracterização e gourmetização - do Conjunto Constâncio de Vaz Guimarães (FIGURA 06) empreendidas pelo governo estadual paulista desde o ano de 2016 e só barradas no ano de 2024 por forte pressão popular e intervenção de órgãos federais, como o IPHAN, que tombou o conjunto a nível nacional.

FIGURA 06 | Apresentação da proposta de “revitalização” do Conjunto Desportivo Constâncio de Vaz Guimarães, com supressão de infraestruturas para implantação de lojas e hotel. FONTE: SPI-SP, 2016.

Embora o plano de descaracterização deste conjunto esportivo felizmente não tenha vingado, a simples proposição de projetos como este também mostra o quanto o país, seja pelas suas autoridades, seja pela coletividade como um todo, ainda não confere a estas arquiteturas a sua devida importância. Exemplos como esse demonstram o grau de abandono e marginalidade da tipologia esportiva enquanto bem de valor cultural e simbólico dentro das discussões do patrimônio. Torna-se imperativo, então, ensaios e estratégias para que se confira a devida importância a estes testemunhos arquitetônicos.

3. A FOTOGRAFIA E SUAS INCITAÇÕES: FERRAMENTA PARA RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ARQUITETURA ESPORTIVA

Reconhece-se que o problema da desvalorização da arquitetura esportiva é amplo e envolve inúmeras formas de atuação que possam agir para garantir o devido reconhecimento destes bens. Uma das estratégias de aproximação, analisada mais detalhadamente neste artigo, é a educação patrimonial. Definida pelo IPHAN (2015) como um processo contínuo de envolvimento e reconhecimento do patrimônio por parte da sociedade para que ela se mobilize em prol de sua preservação e usufruto.

Pretende-se aqui mostrar o quanto a mobilização de fotografias e arquivos iconográficos pode se firmar como uma eficaz ferramenta em prol da educação patrimonial. São muitos os teóricos que enxergam a fotografia enquanto um potente dispositivo de afetação. Barthes, em sua obra *A Câmara Clara* (1980), por exemplo, aponta que:

Como Spectator, eu só me interessava pela Fotografia por “sentimento”: queria aprofundá-la, não como uma questão (um tema), mas como uma ferida: vejo, sinto, portanto reparo, olho e penso.

(BARTHES, 1980)

Vemos em tal afirmação o quanto para Barthes a fotografia possui um potencial mobilizador sobre aquele que a aprecia. Diante de uma fotografia, então, o espectador é levado a uma série de pensamentos e indagações a respeito daquilo que é representado na imagem. E é nesse despertar das indagações e pensamentos que temos um terreno fértil para o cultivo da educação patrimonial.

Susan Sontag prossegue nas análises a respeito da fotografia enxergando-a como um catalisador do encontro, uma ferramenta que não só conecta um espectador com uma realidade ainda posta ou já inexistente como ainda incita neste reflexões e ações:

Uma fotografia não é apenas o resultado de um encontro entre um fotógrafo e um acontecimento; fotografar é em si mesmo um acontecimento, cada vez com mais direitos: o de interferir, ocupar ou ignorar tudo o que se passa à sua volta.

(SONTAG, 1986)

As reflexões gerais dos dois teóricos nos fazem ver como a mobilização de fotografias no campo do patrimônio, como as pertencentes a arquivos, bibliotecas e acervos públicos e privados pelo país pode ser de grande utilidade numa tentativa de reaproximação da sociedade com os bens culturais. E são inúmeras as experiências prévias em que a fotografia foi mobilizada em prol da interferência na realidade. É este o caso do trabalho desenvolvido em iniciativas como A Jornada do Patrimônio da cidade de São Paulo, vinculada ao Departamento do Patrimônio Histórico (DPH).

3.1. O caso da Jornada do Patrimônio da Cidade de São Paulo: A Mobilização da Fotografia em Prol do Patrimônio

A Jornada do Patrimônio da Cidade de São Paulo, instituída em 2015, inspirada numa experiência análoga francesa, é um evento anual que tem como intuito a sensibilização do grande público acerca da temática do patrimônio, o que ocorre pela realização de atividades artísticas e culturais por toda cidade.

Dentre as iniciativas da Jornada, temos a proposição de roteiros de memória, cursos e oficinas que objetivam uma maior apropriação de espaços e lugares de memória por parte da sociedade civil, reforçando os “sentidos de pertencimento e identidade na cidade” (DPH, 2025).

Acerca dos roteiros de memória, estes são de especial interesse para esta pesquisa pelo potencial que têm pela sua natureza de possibilitar um contato direto do público com pontos e conjuntos de interesse histórico de acordo com um recorte histórico proposto. No ano de 2025, por exemplo, foi oferecido um roteiro intitulado “Atravessar cinemas, cruzar centros: os cinemas de rua e a expansão da cidade” do *Estudio Ceda Al Paso*.

Neste passeio, do qual o pesquisador participou, vimos uma mobilização constante de imagens (FIGURA 07) que só agregaram para o enriquecimento da experiência de se compreender o recorte temático proposto pelos

educadores. Muitos dos pontos que já foram cinemas grandiosos e vivos, hoje, infelizmente, ou não existem mais ou estão ociosos abrigando atividades pouco dignas de tais espaços.

A percepção de perda e descaracterização destas arquiteturas, evidenciadas pelo confronto entre o passado visto nas imagens e o presente vivenciado pelos participantes no encontro despertou no grupo um evidente descontentamento pelo estado atual das coisas. Atitude esta que engendrou breves conversas durante a caminhada sobre como recuperar e revitalizar tais espaços.

FIGURA 07 | Reunião de registros mobilizados pelo *Estúdio Ceda El Paso* durante o trajeto proposto. FONTE: Acervo do Autor, 2025.

4. ENSAIOS PARA O RESGATE DA ARQUITETURA ESPORTIVA BRASILEIRA

Amparados em tais experiências prévias vemos que é possível ensaiar um resgate do campo da arquitetura esportiva via educação patrimonial, com a mobilização de imagens assumindo um papel de extrema importância para esse objetivo. Num cenário de evidente descaso com patrimônio esportivo nacional, convém uma reaproximação urgente da sociedade com estes importantes testemunhos históricos. E a mobilização de acervos e arquivos públicos existentes acerca destas obras se torna uma tarefa imprescindível.

Urge, assim, o estabelecimento de diretrizes mais enfáticas no território nacional quanto a difusão e melhor acessibilidade das inúmeras fotografias históricas existentes e ainda pouco acessadas de acervos, arquivos e bibliotecas.

Quanto a obra de Ícaro de Castro Mello, por exemplo, consta uma rica coleção de fotografias da construção do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP), onde se situa o Estádio Olímpico da USP - visto acima neste artigo - que poderia ser facilmente mobilizada em prol de um reconhecimento do

público destes importantes testemunhos históricos. Tal acervo fotográfico, pertencente a Superintendência do Espaço Físico da USP, permanece, infelizmente, ainda desconhecido do grande público e, segundo levantamento do Centro de Preservação Cultural da USP, em ruim ou péssimo estado de conservação (LIRA, 2016).

FIGURA 09 | Vista do Estádio Olímpico da USP, em São Paulo, em severo grau de abandono e comprometimento estrutural. FONTE: Acervo Pessoal, 2024.

Concomitantemente a falta de mobilização e difusão desses importantes registros iconográficos, muitas das infraestruturas do CEPEUSP se encontram subutilizadas e num péssimo estado de conservação e zelo por parte da universidade. As gigantescas arquibancadas do Estádio Olímpico do conjunto (FIGURA 09), que um dia já foram pensadas para abrigar as plateias dos Jogos Pan-Americanos de 1975, hoje se encontram inutilizadas e comprometidas, com inúmeros focos de goteiras em sua parte interna.

Espera-se, por fim, que não esperemos que importantes arquiteturas e espacialidades como estas, que incitaram tantas experimentações e descobertas, não restem apenas em álbuns e no imaginário daqueles que outrora a experimentaram. Por intermédio da mobilização e difusão destes acervos em circuitos patrimoniais com a temática esportiva, esperamos um alento para que estes testemunhos históricos possam ser valorizados socialmente e, assim usufruídos por essas e pelas futuras gerações.

REFERÊNCIAS

- ACRÓPOLE, "Clube Atlético Santista", Revista Acrópole, volume XI, nº 129 (jan. 1949): páginas 276-279.
- CENTRO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Inventário. In: LIRA, José Tavares. Patrimônio Construído da USP: Preservação, gestão e memória. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014. p. 407-413.
- DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO PAULO (DPH). Jornada do Patrimônio 2025: Guia do Proponente. Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, 2025. Disponível em

https://prefeitura.sp.gov.br/documents/d/cultura/2025_guia-do-proponente-jornada-do-patrimonio-1-. Acesso em 08 set.2025

FAROLDI, Emílio (org.). Sport Architecture. Siracusa: Lettera Ventidue, 2020.

GAMA-ROLLAND, C.A. Atividades físicas egípcias antigas: jogos, treinamento militar e a força real. R. Museu Arq. Etn., 29: 7-19, 2017. Disponível em: <https://revistas.usp.br/revmae/article/view/140723>. Acesso em 05 out. 2025

MELLO, Joana. Ícaro de Castro Mello: Principais projetos. São Paulo: J. J. Carol Editora, 2005.

OLIVEIRA, T. et. al. "Educação e Arquitetura: a educação patrimonial preservando o patrimônio arquitetônico". Terr@ Plural, volume 13, nº2 (mai./ago. 2019): páginas 577-588.

ROZESTRATEN, Artur. Projeto Temático Experiência Arquigrafia 4.0 In: FAPESP. Biblioteca Virtual da FAPESP. Disponível em: <https://bv.fapesp.br/pt/bolsas/204016/experiencia-arquigrafia-40/>. Acesso em: 09 set. 2023

SONTAG, S. Ensaios sobre fotografia. Lisboa: Editora Dom Quixote, 1986.

BIOGRAFIA

Arthur de Sousa Prates é graduando em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Desenvolve a pesquisa de iniciação científica "Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo: Entre o Que Foi e o Que Pode Vir a Ser", financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e orientada pelo Prof. Dr. Artur Rozestraten, docente da FAU-USP.

AUTORIZAÇÕES DE USO DE IMAGEM

O autor declara que as imagens mobilizadas nesta pesquisa ou são de autoria própria, dispensando autorizações, ou são de livre acesso via web desde que citadas as fontes, como foi feito acima.